

COVID-19 E O AUMENTO DA PUBERDADE PRECOCE INDEPENDENTE E DEPENDENTE DA REGULAÇÃO DO HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA (GNRH)

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10079439

Gabriel Queiroz Freire¹

Julia Camille Sales Da Silva¹

Vitoria Araujo Da Silva¹

Prof. MSc. Gabriel de Oliveira Rezende²

RESUMO

Introdução: A puberdade precoce é um fenômeno complexo que afeta crianças em idade precoce, desencadeando o desenvolvimento sexual antes do tempo. Durante a COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, uma pandemia global que também pode ter impactos no sistema endócrino, implicou em muitas mudanças repentinas de rotinas e principalmente a alimentação, em consequência disso muitas crianças e adolescentes devido ao consumo de alimentos processados, tiveram um aumento de peso alarmante, além de alterações dos hormônios sexuais, que podem

levar a diferentes complicações, e cooperaram para a elevação no número de casos da puberdade precoce. Por isso, é importante diagnosticar e tratar a puberdade precoce relacionada ao GnRH precocemente.

Objetivo: Avaliar os mecanismos associados a puberdade precoce independente e dependente do Hormônio Liberador de Gonadotrofina (GnRH). **Metodologia:** Trata-se de estudo de fundamentação teórica, de procedimento descritivo com abordagem exploratória. **Resultados:** A puberdade é controlada por uma complexa rede de sinalização hormonal, centrada no hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH). Devido ao isolamento causado pela COVID-19, essa conexão teve um descontrole causado pela desregulação do sistema endócrino, exercendo influência na secreção do GnRH e conseqüentemente na ativação da puberdade.

Considerações finais: Sendo assim, a vida de uma criança ou adolescente pode sofrer impactos significativos no desenvolvimento físico, psicológico, e social. É crucial que os pais e profissionais de saúde fiquem atentos aos sinais precoce da puberdade e busquem um diagnóstico e tratamento adequado juntamente com os profissionais da saúde.

Palavras-Chaves: Alterações hormonais; Desreguladores; Diagnóstico.

ABSTRACT

Introduction: Early puberty is a complex phenomenon that affects children at a young age, triggering sexual development before the usual time. During COVID-19, caused by SARS-CoV-2, a global pandemic that can also have impacts on the endocrine system, many sudden changes in routines, especially in diet, occurred. As a consequence, many children and adolescents experienced a significant increase in weight due to the consumption of processed foods, along with alterations in sexual hormones, which can lead to various complications and contribute to the rise in cases of early puberty. Therefore, it is important to diagnose and treat early puberty related to GnRH precociously. **Objective:** To evaluate the mechanisms associated with independent and GnRH-dependent early puberty. **Methodology:** This is a theoretical foundation study, with a

descriptive procedure and an exploratory approach. **Results:** Puberty is controlled by a complex network of hormonal signaling, centered around the gonadotropin-releasing hormone (GnRH). Due to the isolation caused by COVID-19, this connection experienced a disruption caused by the dysregulation of the endocrine system, influencing the secretion of GnRH and consequently the activation of puberty. **Final Remarks:** Therefore, a child's or adolescent's life can undergo significant impacts on physical, psychological, and social development. It is crucial for parents and healthcare professionals to be vigilant about early signs of puberty and seek proper diagnosis and treatment in collaboration with healthcare professionals.

Keywords: hormonal changes; disruptors; diagnoses.

LISTA DE SIGLAS

- BR: Brasil;
- FSH: Hormônio Folículo Estimulante;
- GNRH: Hormônio Liberador de Gonadotrofina; HHG: Hipotálamo-Hipófise-Gonadal;
- LH: Hormônio Luteinizante;
- PPC: Puberdade Precoce Central; PP: Puberdade Precoce;
- PT: Português.

1. INTRODUÇÃO

O isolamento social em função da pandemia da COVID-19 trouxe consigo uma mudança de hábitos alimentares, práticas de atividades físicas e estresse psicológico. Concomitantemente foi constatado um aumento do número de casos de puberdade precoce neste período. Esta patologia é definida como o início do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, aceleração de crescimento e amadurecimento ósseo antes do limite inferior de idade considerado para cada gênero. (WATANABE *et al.*,2023)

O número de casos mundialmente registrados em 2020 teve salto de 17 para 49, segundo dados colhidos pelos pesquisadores da Universidade de Florença, na Itália, em comparação com os últimos cinco anos do departamento de pediatria do Hospital Universitário. (MAYARA, 2021).

É de extrema importância o diagnóstico nos primeiros sintomas da doença, pois quanto mais prolongar, mais irá interferir na sua vida social. É muito comum que as crianças com o problema sintam vergonha do seu corpo devido ao aparecimento dos caracteres sexuais antes do momento certo, atrapalhando seu convívio com outras crianças. (ANDRÉ, 2019).

Há diversas causas possíveis para a puberdade precoce, uma delas pode ser causa genética, presença de doenças como tumores, problemas nas glândulas suprarrenais ou nos ovários, desreguladores endócrinos (causador do aumento dos dados citados acima). O mais comum, no entanto, é que ela tenha o que os médicos chamam de causa central, que é quando o cérebro por motivos variados, que nem sempre ficam claros, está liberando os hormônios antes do tempo. (MORI, 2022).

Por ser algo que pode comprometer socialmente e psicologicamente aqueles pacientes que sofrem desta condição, assim como, também pode ser um fator que favoreça a probabilidade de risco a cânceres, como o câncer de mama e de ovário. (ANDRÉ, 2021).

Diante do exposto, faz necessário o levantamento desta pesquisa sobre a puberdade precoce de GnRH para uma melhor compreensão dos mecanismos que regulam a puberdade e do papel do hormônio GnRH nesse processo, assim podendo ajudar a identificar novos fatores de risco para a PPC e Puberdade Precoce Periférica a compreender melhor como diferentes condições podem afetar o equilíbrio hormonal que regula o desenvolvimento sexual das crianças e adolescentes afetados pela puberdade precoce.

2. OBJETIVOS

2.1. GERAL

Avaliar os fatores associados a puberdade precoce independente e dependente do Hormônio Liberador de Gonadotrofina (GnRH).

2.2. ESPECÍFICO

- Avaliar o mecanismo de alteração hormonal ocasionado pelo hormônio GnRh;
- Investigar fatores exógenos desreguladores da homeostasia hormonal;
- Verificar quais exames bioquímicos auxiliam no diagnóstico da puberdade precoce.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. TIPO DE ESTUDO

Trata-se de estudo de revisão crítica da literatura, com procedimento descritivo e exploratório, utilizando como fonte de dados a bibliografia sobre Puberdade Precoce.

3.2. BASES DE DADOS CONSULTADAS

O estudo será realizado por meio da pesquisa em bancos de dados como PUBMED, SCIELO (Scientific Electronic Libray Online) e Google Acadêmico, além da utilização de livros com complementação da busca no acervo da biblioteca setorial da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO).

3.3. FONTES BIBLIOGRÁFICAS

Para a pesquisa de Puberdade Precoce, GnRH e hormônios vão ser usados artigos, livros e revistas científicas.

3.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Para cumprimento desta pesquisa vão ser selecionados literaturas e artigos em língua portuguesa publicados no período de 2001 a 2023, que oferecessem informações sobre o tema do trabalho, sendo assim excluídos todos os dados com mais de 22 anos de publicação e que não proporcionaram dados com relação à temática.

3.5. COLETA DE DADOS

Foi realizada nos meses de fevereiro a novembro de 2023 através de levantamento de obras literárias já publicadas, destacando a ideologia dos mesmos.

3.6. ANÁLISE DE DADOS

Após a etapa de identificação das fontes, foi necessário analisar o material a ser descrito neste artigo, ocasionando uma seleção de ideias autorais, como também, observando e destacando o material necessário.

4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1. PUBERDADE PRECOCE: ALTERAÇÃO HORMONAL OCASIONADA POR FATORES EXÓGENOS E ENDÓGENOS E ASPECTOS FISIOLÓGICOS.

A puberdade é um período crucial no desenvolvimento humano, marcado por mudanças físicas, emocionais e sociais que levam à maturidade sexual e reprodutiva. A ativação do sistema reprodutivo durante a puberdade é controlada por uma complexa rede de sinalização hormonal, centrada no hormônio liberador de gonadotropina (GnRH). O GnRH é produzido no hipotálamo e é fundamental na regulação da função gonadal. (GRUMBACH; STYNE, 2016)

Durante a infância, a produção de GnRH é inibida, mantendo a supressão hormonal e prevenindo a puberdade precoce. No entanto, à medida que a puberdade se aproxima, ocorrem mudanças na sensibilidade dos

neurônios produtores de GnRH no hipotálamo, tornando-os mais responsivos aos sinais de estímulo. (OJEDA *et al.*, 2008)

A regulação do GnRH envolve um sistema de feedback complexo, no qual diversos fatores influenciam a produção e a liberação do GnRH. O feedback negativo é exercido pelos hormônios sexuais, estrogênios e testosterona, produzidos pelos ovários nas mulheres e pelos testículos nos homens. Esses hormônios inibem a secreção de GnRH e, por conseguinte, a produção de hormônios gonadotrópicos (LH e FSH) pela hipófise. (PLANT *et al.*, 2006)

Há diversas causas que podem desencadear alterações hormonais levando à puberdade precoce. É relevante ressaltar que o GnRH, ou hormônio liberador de gonadotrofina, também conhecido como hormônio luteinizante liberador de hormônio, desempenha um papel crucial nesse processo. Ele tem a função vital de estimular a liberação de LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo-estimulante) a partir das células gonadotrópicas localizadas na glândula hipófise anterior. Nas mulheres, o GnRH está envolvido no crescimento folicular, enquanto nos homens desempenha um papel essencial no processo de espermatogênese. (MACEDO *et al.*, 2014)

A alteração desses hormônios pode ser prejudicial para indivíduos de ambos os sexos, já que representa uma transição para a fase adulta, na qual as características sexuais amadurecem. O aparecimento precoce dessas características pode resultar em complicações para a saúde física e psicológica. Um exemplo é o impacto na estatura, onde a puberdade precoce pode levar à fusão prematura da cartilagem de crescimento, afetando assim a altura final do indivíduo (SILVA *et al.*, 2003).

A puberdade precoce (PP) é definida pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias em meninas antes dos 9 anos e em meninos antes dos 8 anos. Ela pode ocorrer de duas maneiras principais: como resultado da secreção de esteroides sexuais, independentemente

da ativação do eixo gonadotrófico (conhecida como puberdade precoce independente de gonadotrofinas ou puberdade precoce periférica), ou mais comumente, por meio de uma ativação prematura do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Essa ativação é semelhante ao desenvolvimento fisiológico, mas ocorre em uma idade cronológica inapropriada (denominada puberdade precoce dependente de gonadotrofinas ou puberdade precoce central – PPC). Esses processos podem ser considerados fatores endógenos que desencadeiam a puberdade precoce. (MACEDO *et al.*, 2014).

4.2. COVID-19 E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PUBERDADE PRECOCE

Após a pandemia de Covid-19, um estudo italiano observou um aumento significativo nos casos de puberdade precoce em 2019 e 2020. Isso foi atribuído ao fechamento das escolas e às restrições às atividades físicas, levando a um aumento alarmante do sedentarismo entre as crianças. O aumento de casos foi notável, e muitas ambulâncias foram chamadas devido à suspeita de puberdade precoce. (VERZANI *et al.*, 2021)

Estudos recentes destacam que a COVID-19 pode ter efeitos no sistema endócrino. Isso ocorre devido ao impacto psicológico que a pandemia tem em crianças e adolescentes. A dificuldade em lidar eficazmente com situações desafiadoras, como a pandemia, pode estar ligada a estratégias negativas de enfrentamento. Essas estratégias representam fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, estresse e trauma em várias faixas etárias de adolescentes. Esse estresse e desequilíbrio psicológico podem, por sua vez, desencadear a puberdade precoce (JONES, *et al.*, 2021)

4.3. TRATAMENTOS ATUAIS PARA A PUBERDADE PRECOCE

O tratamento de escolha da PPC são os análogos da GnRH. Esse grupo de drogas inibe a atividade do GnRH endógeno, bloqueando o eixo puberal. O análogo mais utilizado no Brasil é o acetato de leuprorelina, via intramuscular a cada 28 ou a cada 84 dias, dependendo da apresentação

da droga. O tratamento da PPP baseia-se no tratamento da causa de base. No Consenso da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica e da Sociedade Endócrino Pediátrica Americana (Lawson Wilkins) as razões para o tratamento incluem a preservação do potencial de altura do adulto e dificuldades psicossociais com a puberdade precoce e menarca. Alguns pacientes com rápido avanço da puberdade (puberdade rapidamente progressiva) podem se beneficiar com o tratamento. Cabe à equipe médica, em conjunto com a família, estabelecer a melhor abordagem de tratamento, dependendo da etiologia e evolução de cada caso.

(COMINATO, 2021)

4.4. PUBERDADE PRECOCE DEPENDENTE DO GNRH

A puberdade precoce dependente de GnRH ou PPC é um tipo de puberdade precoce em que a ativação prematura do sistema hormonal (eixo hipotálamo-hipófise-gonadal) é causada por uma produção anormalmente alta do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH). O GnRH é produzido no hipotálamo, região do cérebro, e desempenha um papel vital no controle da produção de hormônios sexuais pela glândula pituitária. Nesse tipo de puberdade precoce, o hipotálamo começa a liberar GnRH antes do tempo, estimulando uma produção aumentada de hormônios gonadotrofinas, como LH e FSH, originados na hipófise. Esses hormônios, por sua vez, iniciam a puberdade e o desenvolvimento das características sexuais secundárias. (CHEN *et al.*, 2015)

4.5. PUBERDADE PRECOCE INDEPENDENTE DO GNRH

PP periférica (pseudo PP, PP incompleta ou GnRH independente) surge, por definição, antes e independentemente da maturação do eixo HHG. As características sexuais secundárias aparecem devido ao aumento da produção de hormônios femininos ou masculinos. O estrogênio induz PP isossexual nas meninas e nos meninos PP heterossexual. Inversamente, os androgênios induzem PP isossexual em meninos e PP heterossexual em

meninas. O eixo HHG é suprimido pela secreção anormalmente elevada de androgênios ou estrogênios. (BESERRA, 2011)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A puberdade precoce é uma condição que demanda atenção devido aos seus impactos na saúde das crianças e adolescentes. A possível associação com a COVID-19 ressalta a necessidade de mais pesquisas. O diagnóstico preciso, por meio de exames laboratoriais, é crucial para o manejo adequado.

É importante ressaltar que as investigações sobre a possível ligação entre a COVID-19 e a puberdade precoce ainda estão em uma fase inicial. São necessárias pesquisas mais abrangentes para obter uma compreensão completa da relação entre a infecção pelo vírus e o início precoce da puberdade, assim como os mecanismos subjacentes.

Conclui-se, portanto, que o estudo da puberdade precoce central e periférica é vital para uma abordagem abrangente da saúde e do desenvolvimento na adolescência. O avanço contínuo na pesquisa e na compreensão dessas formas de puberdade precoce é fundamental para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de crianças e adolescentes afetados, promovendo uma transição saudável para a vida adulta.

6. REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Fernanda. Quais são os impactos da puberdade precoce para uma criança?. Brasil, 20 set. 2019. Disponível em: <https://cuidadospelavida.com.br/saude-e-tratamento/disturbios-do-crescimento/impactos-da-puberdade-precoce-crianca>. Acesso em: 28 mar. 2023.

BESERRA, Izabel. Puberdade precoce. Revista de Pediatria SOPERJ., [S. I.], p. 62-67, 2011/12. Disponível em:

http://revistadepediatricsoperj.org.br/detalhe_artigo.asp?id=561. Acesso em: 17 out. 2023.

CALABRIA, Andrew. Puberdade Precoce. [S. l.]: Manual MSD, 2022. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/dist%C3%BArbios-end%C3%B3crinos-em-crian%C3%A7as/puberdade-precoce>. Acesso em: 28 mar. 2023.

Chen, M., Eugster, E.A. Puberdade Precoce Central: Atualização em Diagnóstico e Tratamento. *Pediatr Drogas* 17, 273–281 (2015). <https://doi.org/10.1007/s40272-015-0130-8>

COMINATO, Louise. Puberdade precoce: diagnóstico e conduta pelo endocrinologista. Sociedade de Pediatria de São Paulo, [S. l.], p. 1-12, jul.2021. Disponível em: <https://www.spsp.org.br/site/asp/boletins/AtualizeA6N4.pdf>. Acesso em: 17 out. 2023.

GRUMBACH, M. M.; STYNE, D. M. Puberty: ontogeny, neuroendocrinology, physiology, and disorders. Em: KRONENBERG, H.M. et al. (Eds.). *Williams Textbook of Endocrinology*. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016. p. 1135–1286.

MACEDO, Delanie B. et al. Avanços na etiologia, no diagnóstico e no tratamento da puberdade precoce central. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 58, p. 108-117, 2014.

MAYARA, Jéssica; MIRANDA, Wallace; NORONHA, Marcela Ferreira de. Estudo aponta aumento de casos de puberdade precoce na pandemia de COVID-19. *Saúde*, [s. l.], 13 maio 2021. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/13/interna_bem_viver,1266294/estudo-aponta-aumento-de-casos-de-puberdade-precoce-na-pandemia-de-covid-19.shtml. Acesso em: 28 mar. 2023.

MORI, Leticia; REHME, Marta Francis Benevides; ANTONINI, Sonir Roberto Rauber; MENDES, Mara; MELO, Maria Edna de. Puberdade precoce em meninas: os riscos e como tratá-la. São Paulo: BBC NEWS Brasil, 23 mar. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60802381>. Acesso em: 28 mar. 2023.

OJEDA, S. R.; LOMNICZI, A.; SANDAU, U. S. Contribution of glial-neuronal interactions to the neuroendocrine control of female puberty. *Eur J Neurosci*, v. 27, n. 3, p. 541–545, 2008.

PLANT, T. M.; RAMASWAMY, S.; DIPIETRO, M. J. Repetitive activation of hypothalamic G protein-coupled receptor 54 with intravenous pulses of kisspeptin in the juvenile monkey (*Macaca mulatta*) elicits a sustained train of gonadotropin-releasing hormone discharges. *Endocrinology*, v. 147, n. 3, p. 1007–1013, 2006.

Silva, A. C. C. S. da ., & Adan, L. F. F.. (2003). Crescimento em meninos e meninas com puberdade precoce. *Arquivos Brasileiros De Endocrinologia & Metabologia*, 47(4), 422–431. https://doi.org/10.1590/S0004-2730200300040001420220804_PCDT_738_PuberdadePrecoceCentral.pdf

Verzani, M., Bizzarri, C., Chioma, L. et al. “Impact of COVID-19 pandemic lockdown on early onset of puberty: experience of an Italian tertiary center”. *Ital J Pediatr* 47, 52 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13052-021-01015-6>

Watanabe, C., Pinheiro, A. M., Russo, L. M., & Rosmaninho, J. P. de F. (2023). Puberdade precoce central durante o isolamento social da pandemia de COVID-19. *Revista Da Faculdade De Ciências Médicas De Sorocaba*, 25(Supl.). Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/63880>. Acesso em: 17 out. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil